

ОТДЕЛЕНИЕ ОТ ИСТОРИИ – ЭТО ОТДЕЛЕНИЕ ОТ ЖИЗНИ

Абдулложан Насриддинов

Кандидат философских наук, доцент.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится, что историческая память является одним из факторов, способствующих развитию человека. Отделение от истории - это отделение от самого себя, а это означает, что человек становится существом без чувства идентичности, без души, без способностей, без материального и духовного наследия.

В статье также говорится, что самосознание начинается прежде всего с изучения прошлого, с потребности знать историю. Представлены аргументированные мнения о возникновении новых государств на территории некогда могущественного Советского Союза, после его распада.

Ключевые слова: *История, исторический, дух, память, духовность, культура, самосознание, социально-философское наследие, исторический, нация, язык, дух, разум, духовный фактор.*

Введение

В социальной философии внимание уделяется вопросам истории, исторической памяти, истории и сегодняшней действительности, истории и жизни, а также диалектической связи между ними.

Если посмотреть на последующие два столетия, то ряд народов Средней Азии и ее окрестностей лишились своих прав и свобод. Однако к концу 20 века у народов этого региона по милости Аллаха и требованию истории появилась подходящая возможность восстановить свои права и сформировать новые государственности.

СССР, самая могущественная страна мира, пришла в упадок. Судьба сотен национальностей, которые вот уже почти столетие прожававших в этой огромной стране, осталась под вопросом. На территории бывшего Союза новые страны начали заявлять о своей независимости. Это была неожиданная новость.

Каждый человек, нация живет надеждами и мечтами, воспитывает детей и стремится в будущее. Как жил в этот период узбекский народ, или как назвал его Амир Темур «величайший и древнейший из народов, глава тюрков»? Чего мы достигли, что потеряли?

Главным фактором жизни является человек, как он удовлетворял свои материальные и духовные потребности в этот период? Почему была необходима независимость? Какие необходимые меры должна предпринять сейчас нация, потерявшая на определенный период свою государственность? Что необходимо сделать, чтобы восстановить те изменения и разногласия, которые произошли в национальной идеологии за многие годы? Вопросы, много вопросов...

История развития философской мысли на территории нашей Родины, насчитывает почти три тысячи лет. Действительно история и историческая память являются одним из важнейших источников формирования и развития социально-философского наследия. В статье говорится, что самопознание начинается прежде всего с изучения прошлого, ощущения потребности знать историю. В настоящее время мы начали внимательно изучать наследие, оставленное нашими предками. Нашу историю невозможно представить без наших великих предков, таких как Фароби, Беруни, Ибн Сина, Амир Темур, Улутбек, Навои, Бабур и большинства джадидов убитых в еще совсем молодом возрасте.

Обсуждение

В нашей истории сложились такие условия, что тоталитарная классовая идеология, господствовавшая в нашей жизни до обретения независимости, подчинила историческую память народов бывшего Союза гнусным целям, привела к ее затемнению и фальсификации. Одной из целей Советского Союза было создание единой «советской нации», лишив подконтрольные ему народы их исторической памяти. Время доказало, что отделить нацию от ее языка, духовности и традиций непросто.

Наше социально-философское наследие, связанное с идеологией джадидизма, также имеет большое значение в методологическом и теоретическом осмыслении и интерпретации проблемы исторической памяти. Практическая и теоретическая деятельность джадидов, направленная на развитие узбекского народа, нации, ее национального сознания, идеи национальной независимости, безусловно, играет важную роль в укреплении исторической памяти нашего народа.

Поэтому духовные ценности, т. е. «пути», сформировавшиеся на основе человеческой и общественной жизни и в дальнейшем составляющие основу исторической памяти, сохраняются и развиваются через духовное наследие, через внутренний мир следующих поколений.

Результаты

В этом смысле история, историческая память являются национальной и общечеловеческой ценностью, а национальное сознание – процессом самореализации. Этот процесс начинается с самосознания, прежде всего с изучения прошлого, с потребности знать историю.

Если задуматься глубже, ни один фактор не может быть столь надежной основой самосознания, как историческая память. Однако следует также сказать, что в понимании истории необходимо изучать ее не только в отношении факторов материального производства, как в недавнем прошлом, но понимать ее во всех ее аспектах, особенно как главный источник и основа нашей духовности.

Историческая память – это осознание места каждого народа во времени и пространстве, происхождения, самобытности, его подлинной истории, духовных и культурных истоков, его места в истории человечества, его вклада в его развитие, его национальной гордости независимо и беспристрастно.

Анализ литературы

Основными вопросами, представленными в литературе, являются история, историческая память, самопознание нации, национальная самобытность. В изученных нами произведениях мыслителей, государственных деятелей и ученых выражались уникальные мнения об этом. Каждый из них высказывал свое мнение в разные периоды, в разных социально-исторических условиях и в разных стилях. Мысли, которые они подчеркивали в своих произведениях, являются примером для людей всех народов и всех времен.

На основании изложенных выводов современная историография и социальная философия могут быть обогащены новым научным содержанием и доказательствами. Идеи Абу Насира Форби, Абу Райхана Беруни, Амира Темура, Н.Джураева и других современных ученых могут служить теоретико-методологической основой для изучения вопросов, поднятых в теме.

Заключение

Гармонизация различных черт и особенностей истории, исторической памяти и общественного сознания служит тому, чтобы привести к правильному формированию отношений между народами, нациями и государствами.

Духовно-нравственный облик современного человека, его мировоззрение, ценности, его отношения с другими людьми, его положение в обществе являются основой его совершенствования и развития общества.

Каждый период истории имеет свои нововведения, свои заботы и проблемы. Накануне конца XX века, когда мировая цивилизация стремительно развивалась, произошло событие глобального масштаба. СССР, самая могущественная страна мира, пришел в упадок. Судьба сотен наций и народностей, почти столетие объединенных в этом огромном государстве, осталась под вопросом. Постепенно новые страны стали заявлять о своей независимости на территории бывшего Союза. Это была неожиданная и беспрецедентная новость.

Узбекистан одним из первых провозгласил свою независимость в 1991 году. Это был несколько шаткий и деликатный шаг. Поскольку могущественная страна под названием Советский Союз была еще стабильна, вся ее территория была окружена войсками Красной Армии. Казалось, что стране, морально истощенной и изнуренной трудной задачей объединения многих народов, но обладающей несравненной военной мощью, было некогда противостоять такому движению свободы.

Каждое событие, ту или иную проделанную работу оценивает время. Со временем становится очевидно, хорошим было это событие или плохим. С годами даже преступление, которое человек сознательно держал в тайне, само всплывет на поверхность. Вот почему время называют высшим судьей.

Итак, Советский Союз прожил почти столетие. Это не маленький период. Что же тогда дали Советы народам, жившим на оккупированной ими земле? Чего добился или что потерял узбекский народ в этот период? На эти вопросы надо было бы ответить на основе этих исторических данных, дать оценку прошедшему периоду.

Каждый человек, нация живет надеждами и мечтами, воспитывает детей и стремится в будущее. Как жил в этот период узбекский народ, или как назвал его Амир Темура «величайший и древнейший из народов, глава тюрков»?

Человек является важнейшим фактором жизни. Так, как же в этот период удовлетворял свои материальные и духовные потребности человек, считающийся даром прошлого, надеждой на будущее? Почему была необходима независимость? Какие меры должна предпринять сейчас нация, потерявшая на определенный период свою государственность? Что необходимо сделать, чтобы исправить те изменения и нарушения, которые произошли в национальной идеологии за многие годы? Вопросов было очень много...

История развития духовности на территории нашей Родины, признанной одним из центров мировой культуры, уходит в далекое прошлое. Начало развития философских идей имеет историю, насчитывающую почти три тысячи лет. Историческое мышление – не случайное явление. Это комплекс духовных

умений, формирующийся в процессе общения и социальных отношений между поколениями. Роль этих духовных навыков в самосознании нельзя сравнивать и приравнивать ни к какому другому фактору. Поэтому необходимо, чтобы каждый народ жил исторической памятью.

Независимость поставила перед каждым представителем нации множество задач. Прежде всего, эти задачи необходимо было определить, поставить на повестку дня и решить. Важнейшими из вопросов стали широкомасштабные вопросы о том, как следует относиться к религии, считающейся большой культурной ценностью народа, и научному наследию, созданному нашими великими предшественниками, занимавшими высокое положение в мировой истории.

В нашей истории сложились такие условия, что тоталитарная классовая идеология, господствовавшая в нашей жизни до обретения независимости, подчинила историческую память народов бывшего Советского Союза гнусным целям, привела к ее затемнению и фальсификации. Одной из его целей, противоречащих целям наций входящих в СССР, было создание единой «советской нации», лишив подконтрольные ему народы их исторической памяти.

Говорят, время – великий судья. Эта идея Советов не прошла испытание времени. Время доказало, что отделить нацию от ее языка, духовности и традиций непросто.

Целью бывшего Союза была фальсификация истории народов оккупированных территорий и стирание их исторической памяти.

Однако важной и неотъемлемой частью истории и исторической памяти является социально-философское наследие. Следует сказать, что взаимодействие исторической памяти, исторического сознания и общественно-философского мышления многогранно, они являются важными составляющими друг друга и необходимыми для развития друг друга, по существу взаимно близкими факторами. Иными словами, история является основой духовного богатства нации. Это очень точное и правильное определение!

В то же время следует также сказать, что философское наследие также является неотъемлемой и фундаментальной частью духовности народа. Действительно, история, историческая память – один из важнейших источников формирования и развития социально-философского наследия. Поэтому оба они являются объектом понимания человеческой деятельности, образа жизни народа, общей сущности исторического процесса.

Нация, которая была обречена забыть свою идентичность, для понимания своей идентичности, должна начать изучая историю. «Самосознание начинается

прежде всего с изучения прошлого, с потребности знать историю», - пишет известный ученый Н. Джораев. - На самом деле каждый осознающий себя человек пытается узнать, в какой семье он родился, кем были, чем занимались и как жили его предки. Он гордится своими качествами и наследием». (Н. Джораев. Философия истории. - Ташкент: «Духовность», 1999. С. 19). Действительно, ни один фактор не может быть столь надежной основой самосознания, как историческая память.

Однако следует также сказать, что в понимании истории необходимо изучать ее не только в отношении факторов материального производства, как в недавнем прошлом, но понимать ее во всех ее аспектах, особенно в качестве основного источника наша духовности.

Историческая память – это независимое и беспристрастное осознание места каждого народа во времени и пространстве, его происхождения, самобытности, его подлинной истории, духовных и культурных истоков, его места в истории человечества, его вклада в его развитие, его национальной гордости.

Конечно, если у нации есть историческая память и историческое сознание, она неизбежно будет глубже понимать и интерпретировать пережитые ею исторические и социальные процессы. Эти попытки воплощаются в научной деятельности представителей народа - ученых, мыслителей и проявляются ими в научно-теоретическом анализе общества, человеческой жизни и духовности, в создании его известной теории и концепции. Это, в свою очередь, может стать важным фактором более эффективного развития философского процесса, развития философского и социального мышления.

В трудах Фароби мы видим, насколько важно для восстановления исторической памяти народов Средней Азии, в том числе и узбекского народа, вобрать в себя теоретические и методологические успехи, достигнутые в нашем прошлом общественно-философском мышлении. Фароби интерпретировал с методологической точки зрения некоторые аспекты становления и развития определенного народа и нации в развитии общества.

В этом, он прежде всего, пытался обосновать и проанализировать процесс формирования и развития исторической памяти, национального сознания и его точный механизм.

«Тела людей отягощены, а души освобождены от тел (клеток). Они достигают счастья. Другие займут их место и продолжат то, что они сделали. Точно так же после смерти людей этого поколения их души могут пойти по стопам своих предшественников и соединиться с близкими душами подобного облика (свойств и качеств), силы и качества. Они могут присоединиться к другим

подобным душам. Когда души соединяются друг с другом, как бы они ни были велики (в силу своей бестелесности), они не вытесняют друг друга в пространстве. Потому что они никогда не занимают места, и соединение душ не происходит от соединения тел. (Фароби Абу Наср. Город добродетельных людей. - Т: Издательство «Народное наследие» им. А. Кадири, 1993. С. 164).

Поэтому духовные ценности, т. е. «пути», сформировавшиеся на основе человеческой и общественной жизни и составляющие основу исторической памяти, сохраняются и развиваются через духовное наследие, через внутренний мир следующих поколений. По словам Фароби, это определенная группа людей, как сообщество объединяет некий духовный фактор.

Однако непосредственно в работах Фароби мы не находим понятий исторической памяти, национального сознания в современном понимании, но методологический подход ученого к этим вопросам может помочь нам сегодня иметь достаточную информацию по тем же вопросам и решить вопрос на основе современных требований.

Конечно, история и национальное сознание каждого народа, охватывающие историческую память нации, отражает и принадлежность к определенной религии, ибо: «Идеи каждого народа или жителей города — это привычные им идеи. Есть более или менее различия и различия даже в самых популярных (распространенных) представлениях некоторых народов. Потому что каждый народ по-своему осознает это событие и по-своему его отражает». (Фароби Абу Наср. Город добродетельных людей. - Т: А. Кодири, Издательство «Народное наследие», 1993. С. 165). Из этих мыслей видно, что Фароби поднял проблемы теоретической интерпретации и понимания ситуаций.

Интересно отметить, что ученый отмечал, что историческая память и историческое сознание определенного народа имеет свои особенности, и связана с определенными общечеловеческими ценностями и добродетелями и отмечал ее как необходимое условие: «Благодаря этому, — пишет учёный, — разные народы разных городов верят в одно (высшую истину) и стремятся к одному и тому же счастью и одной и той же цели (например, быть достойными рая в будущей жизни), но их религии могут быть разными». (Фароби, Абу Наср. Город добродетельных людей. - Т: А. Кодири, издательство народного наследия, 1993. С. 164).

Взгляды Абу Райхана Беруни важны и в интерпретации некоторых методологических и теоретических аспектов проблемы исторической памяти с исторической точки зрения. В частности, огромны заслуги ученого в формировании принципа невозможности дискриминации людей, что является важным аспектом исторической памяти. Критикуя ученых, отдающих

предпочтение одним нациям перед другими, Беруни высказывает следующее мнение: «Это глупость, неизлечимая болезнь; оно таково, что, по их вере, в мире нет другой земли, кроме их земли, нет нации, кроме их нации, нет вождей, кроме их падишахов, нет знаний, кроме их знаний, нет религии, кроме их религии. (Беруни Абу Райхан. Избранные произведения. Т.2. Индия. -Т.: Фан, 1965 с. 65).

Из этого глубокого и мудрого мнения Беруни можно сделать еще один важный и весьма актуальный методологический вывод для исследования проблемы исторической памяти, который заключается в том, что человек, не знающий ценности других народов и наций, не может оценить истинную ценность своего свой народ и нация. Значение метода Беруни по изучению прошлого, реальной истории, в стабилизации исторической памяти очевидно, особенно в настоящее время. Мысли учёного, в том числе следующие, чрезвычайно ценны и в наши дни: «...повествования о древних народах являются сообщениями о прошлых поколениях, потому что большинство из них состоит из поколений этих народов, их обычаев и правил». (Абу Райхан Беруни Памятники древних народов. - Т. 1 т. -Т.: "Фан", 1968. С. 40). Итак, при изучении истории не следует пренебрегать даже нарративами.

Наше социально-философское наследие, связанное с идеологией джадидизма, также имеет большое значение в методологическом и теоретическом осмыслении и интерпретации проблемы исторической памяти. Практическая и теоретическая деятельность джадидов, направленная на развитие узбекского народа, нации, ее национального сознания, идеи национальной независимости, безусловно, играет важную роль в укреплении исторической памяти нашего народа. Очень интересные и глубокие теоретические выводы и дискуссии по этому поводу имеются в работах Абдурауфа Фитрата. В частности, из его книги «Вождь спасения» можно привести следующие слова, воплощающие многовековой опыт социально-философского наследия:

Каждая нация, если она хочет жить, обращается к прошлому и истории своего народа, и если нация обречена на уничтожение, то необходимо изучить причины этого и отказаться от своих обычаев, связанных с этим разрушением. Необходимо, принять правила, которые привели к развитию другие народы. (А. Фитрат. «Вождь спасения». Т. Шарк. 2001, стр. 40).

Эти соображения показывают три аспекта исторической памяти, которые очень важны для каждого народа. Первый — это создание народа или «народа» как нации, второй — осознание его исторических уроков, а третий — рассмотрение возможности использования уроков другими народами. Конечно,

Фитрат не дал прямого определения исторической памяти, но видно, что он очень близко подошел к этой идее по содержанию и сути.

Наиболее яркие примеры роли и практического значения исторических уроков в развитии исторической памяти народа и их применения в социально-экономической жизни можно увидеть в «Уложениях» Амира Темура: «Я спросил мудрецов о законах и образе жизни султанов, живших до нас. Я держал в памяти образы, поведение, действия и слова каждого из них и следовал им, беря пример их хороших манер и хороших качеств. Я спрашивал о причинах упадка их государства и воздерживался от действий, которые могли бы стать причиной упадка государства. Я считал необходимым избегать угнетения и разврата, которые губят наследственность, приносят голод и чуму».

Это, конечно, очень важный аспект исторической памяти – изучение того, какие практические уроки дал Амиру Темуру пройденный исторический путь.

В нынешнее время мы начали внимательно изучать наследие, оставленное нашими предками. "Каждый прославляет свою историю", - говорит Шавкат Мирзиёев, посещая территорию, где будет построен Центр исламской цивилизации Узбекистана. - Но нигде нет такой богатой истории, как у нашей страны, таких великих учёных, как наши деды. Мы должны глубоко изучить это наследие и суметь передать его нашему народу и миру». (Газета «Халк Сози», номер от 22 декабря 2018 г.)

Именно поэтому невозможно представить нашу историю без наших великих предков как Фароби, Беруни, Ибн Сина, Амир Темура, Улугбек, Навои, Бабур и большинство джадидов убитых в еще совсем молодом возрасте. Наш народ жил гордо, много трудился и всегда стремился к свободе, благодаря богатой духовности, созданной такими великими людьми на протяжении веков. Это национальное сознание, эта национальная гордость является сегодня золотым фундаментом нашей независимости. Этот фундамент заложили Широкий и Тумарис, Беруни и Фараби, Абу Али ибн Сина и Аль-Хорезми, Амир Темура и Бабур, Навоий и Улугбек, и сотни других великих людей. Мы с гордостью упоминаем имена наших предков – Имама Аль-Бухари и Имама Ат-Тирмизи. Мы всегда отдаем дань уважения чистой душе нашего прадеда Ходжи Ахмеда Яссави.

Итак, мы совершенствуем собственную историческую память и гордимся ею, будучи верными общечеловеческим ценностям, не принижая при этом другие народы и нации, их историю, их историческую память.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Книги

1. (Фароби Абу Наср. Город добродетельных людей. - Т: Издательство «Народное наследие» им. А. Кадири, 1993.
2. Беруни Абу Райхан. Избранные произведения. Т, 2. Индия. - Т.: Наука, 1965.
3. Абу Райхан Беруни Памятники древних народов.-Т.А. 1 т. - Т.: «Наука», 1968.
4. А. Фитрат. «Лидер спасения».Т.Шарк. 2001.
5. «Тузуклар» Амира Темура. Главная редакция издательско-полиграфического акционерного общества “Шарк”. Ташкент-2005
6. Н.Джураев. Философия истории. - Ташкент: «Духовность», 1999.
7. А.Насриддинов. “Человек – дар прошлого, надежда будущего”. Издательство “Шамсикалам”, Ташкент - 2021

Журнал

1. Социально-гуманитарные науки в системе образования

Вебсайты

1. Газета «Народное слово» -www.infoXS.Uz
2. Журнал «Марифат» -www.ma'rifat-inform.uz
4. Журнал Общество и управление – www.rzultacademyfreenet.uz
5. Журнал «Moziydan sado» – www.moziy.dostlink.net